

A utilização das técnicas de narração interativa no ensino de história

Por: Leandro Villela de Azevedo

Doutor em História Social (USP-2011) e professor de Ensino Fundamental e Médio há 25 Anos

<https://linktr.ee/Leandrovillela>

(Texto originalmente escrito em Português e publicado no blog tecnaula e posteriormente via Scribd)

O presente artigo apresenta parcialmente o resultado dos trabalhos do professor doutor Leandro Villela de Azevedo em suas pesquisas da aplicação prática das técnicas de narração interativa, advinda dos jogos de RPG (RolePlaying Game) em alunos do fundamental II, em quatro escolas do Estado de São Paulo. Estabelecendo a base teórica para tal utilização e demonstrando a eficácia dos mesmos, em especial no que diz respeito ao ensino de conteúdos atitudinais, ligados ao aprofundamento dos objetivos procedimentais e conceituais.

O RPG surgiu como uma forma de diversão, nos Estados Unidos, na década de 70. Trata-se de uma forma interativa de contar histórias, onde um narrador principal, assume o papel do contador de histórias, enquanto cada um dos participantes, assume o papel de um personagem dentro daquela narrativa. Cada participante pode solicitar ações apenas para os seus próprios personagens, enquanto o narrador controla todos os outros personagens (NPC – Nonplayable Character) e o resultado das ações no universo que está sendo narrado. O participante pode dizer que seu personagem vai tentar abrir uma porta, por exemplo, mas cabe ao narrador dizer se essa ação foi executada corretamente, ou se a porta estava trancada. Essa técnica narrativa, recebeu diversos estudos científicos tanto nos Estados Unidos, como no Brasil (RODRIGUES, 2004).

A utilização da técnica da narração interativa com fins educacionais iniciou-se no Brasil no final da década de 90, sendo que em 2002 surgiu uma ONG chamada Ludus Culturalis, que organizou quatro simpósios de RPG e Educação (2002, 2004, 2006, 2007) contando com um total de mais de 3000

participantes. Os anais do primeiro destes simpósios foi editado posteriormente pela editora Devir.

A narração interativa pode ocorrer de diversas formas, mas, para efeitos de melhor adequação ao conteúdo deste artigo, a dividiremos em duas categorias. As *regradas* e as *não regradas*. Com o advento do RPG surgiram sistemas de regras que facilitavam a criação tanto do universo e história a serem narrados, como a criação dos personagens que seriam interpretados pelos participantes. Sistemas como *Dungeons and Dragons*, *GURPS*, *Mundo das Trevas*, facilitavam a criação de universos fantásticos que podiam apresentar desde ambientes de ficção científica a calabouços infestados de monstros ou dragões, desde lobisomens e vampiros a personagens do folclore brasileiro (LIMA, 2006). Estes manuais de regras, em geral são acompanhados de dados que auxiliam ao narrador estabelecer o “acaso” dentro de sua narração. Por exemplo, um participante indica o desejo que seu personagem passe por uma corda bamba. Dentro de todo o contexto da narração este personagem se mostrou ser atlético, mas nunca havia tentado passar por uma corda bamba antes. Assim, o narrador estabelece que há uma chance de 50% desta ação ser bem sucedida, assim estabelece que no dado de seis faces, um resultado igual ou inferior a três significa que ele conseguirá cumprir a ação, caso contrário ele cairá da corda. As narrativas *não regradas*, dependem muito mais da imaginação do próprio narrador, uma vez que ao mesmo tempo lhe dá muito mais liberdade de criação, ao mesmo estabelece uma narração mais arbitrária, não deixando transparentes as regras que ele utiliza para o sucesso de ações, por exemplo.

Os primeiros destes manuais de regras criados com função educacional surgiram no Brasil por volta de 2003, como resultado do esforço conjunto de professores participantes do simpósio citado. Temos entre eles alguns voltados para a história do Brasil, como *O resgate de retirantes* (onde os alunos assumem papel de detetives que vão em busca do quadro Retirantes de Portinari, passando por diversos aspectos da história do pintor e do Brasil nas primeiras décadas do século XX) ou para a história geral, como *As Cruzadas* (onde o professor pode permitir aos seus alunos simularem através da narração interativa uma guerra religiosa do século XIII)

Segundo Cesar Coll e Antoni Zaballa (ZABALA, 1998, p.31) os objetivos do professor devem perpassar três tipos de conteúdos, os conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Os primeiros tratam-se dos próprios conceitos, tipicamente chamados de conteúdos ou matérias específicas, como *cruzadas*, *feudalismo*, etc. Os procedimentais referem-se ao *saber fazer*, como interpretação de mapa, análise de imagem, entre outros. Por fim, segundo o próprio autor, o mais desafiador destes, são os atitudinais, que se referem ao *ser* ou *seja*, ensinar para os alunos valores que farão parte de seu caráter.

As técnicas de narração interativa permitem um aprofundamento em cada uma das categorias acima, caso possa ser bem aplicada. Por exemplo, o professor cria um cenário referente à colonização do Brasil, onde os alunos interpretam diversas funções dentro de uma caravela. Esta narração pode se estender por duas ou três aulas, onde diversos perigos terão de ser vivenciados pelos mesmos, como calmarias e falta de alimento, como tempestades, ratos tentando se alimentar dos raros víveres, barris de água que se soltam e esgotam diminuem os pequenos recursos disponíveis ou até mesmo uma doença, como o escorbuto. Durante essa primeira fase na narração eles poderão aprofundar seus conhecimentos sobre as dificuldades da navegação, em situações que até então jamais poderiam imaginar, como a possibilidade de morrer de sede cercado por água. Uma simples lista destas dificuldades passada pelo professor não poderia ser apreendida com o grau de profundidade de ver que o seu personagem poderia morrer durante aquela dificuldade, ficando assim fora da atividade, fazendo com que ele se envolva emocionalmente com a história narrada, uma vez que não gostaria de deixar de participar da mesma.

Em termos procedimentais, surge a possibilidade de um novo significado mais prático para as habilidades aprendidas. Seguindo o exemplo acima, a habilidade de leitura de mapa seria indispensável para o sucesso da aventura. Os capitães das doze embarcações deveriam se reunir e discutir, baseando-se em cartas de navegação, escolher o melhor caminho para chegarem ao seu destino, desviando das tempestades e locais de possíveis dificuldades. Mais do que isso, seria possível trabalhar o lado inverso. Após a chegada em terra firme, em um segundo dia de aula, com a continuação da narração, os alunos poderiam fazer seus personagens desembarcarem em terra firme, e deixar

alguém responsável pela criação de um mapa enquanto percorriam nesta imaginação guiada pelo professor a inexplorada Ilha de Santa Cruz. Mapeamento esse que teria de seguir as indicações narradas, mas que poderia ser peça fundamental para conseguir retornar às embarcações.

Ainda em termos procedimentais é mais do que viável que alguns alunos ficassem responsáveis por escrever uma carta ao rei D. Manuel contando sua aventura nas novas terras. Assim, antes de lerem fragmentos da carta de Caminha, teriam seu próprio relato e elementos de ambos os relatos poderiam ser comparados. Assim trabalhando não somente o procedimento da leitura de documento histórico, mas a produção de relato. Compreendo assim de forma mais profunda o documento quando este fosse lido.

A utilização da técnica de narração interativa é eficiente no sentido de aprofundar o conhecimento dos alunos também pode ser capaz de vencer alguns dos desafios diários enfrentados pelo professor. Segundo o filósofo da educação Edgar Morrin, existiriam sete grandes desafios para a educação do futuro, segundo a sua produção feita para a UNESCO pensando na escola do 3º milênio (MORRIN, 1999).

O primeiro destes desafios seria o trabalho com o *erro* e a *ilusão*. Segundo ele todo conhecimento, por mais científico e cuidadoso que possa ser, sempre está sujeito a possuir erros e portanto gerar ilusões. O maior erro seria crer que um conhecimento não é passível de erro e a maior ilusão seria crer que é possível vencer todas as ilusões. Dentro deste princípio básico a prática da narração interativa permite que o professor trabalhe a questão da formação do conhecimento como um processo e não um conhecimento absoluto. Segundo o mesmo exemplo estabelecido da possível narração interativa, teríamos uma criação dos alunos que seria um relato da viagem deles. Certamente que analisando criticamente a carta criada por eles, saberiam que ela não reflete com absoluta precisão todos os elementos que eles vivenciaram, muito embora ela possa conter uma quantidade relativamente grande de pistas sobre como a aventura deles teria sido.

Da mesma forma como poderão perceber a importância deste documento para alguém de fora saber como ocorreu a narração interativa em sua sala, também poderiam facilmente perceber que certas nuances não foram fielmente descritas no documento, por mais cuidadoso que os alunos que

criaram a carta tenham sido. Desta forma, ao comparar com a carta de Caminha o professor terá facilidades de trabalhar com a ideia de documento histórico, muito embora ele seja indispensável para a nossa melhor compreensão do passado, ele não representa uma certeza absoluta e infalível de um acontecimento.

O exemplo citado acima permite ao professor de história trabalhar a questão da documentação, que é, de certa forma, a essência do conhecimento histórico. Uma vez que exista o desafio de que o aluno saiba que ao mesmo tempo que o conhecimento é importante e científico, este não é absoluto, e que o professor de história saiba que os nossos conhecimentos históricos vieram da análise de documentos dos mais diversos tipos, ambos princípios devem ser intimamente ligados entre si. Se é impossível ao professor na disciplina de história criar um experimento científico que reproduza alguma experiência, como facilmente ocorreria nas áreas de biologia, física e química, temos na narração interativa a possibilidade da criação e vivência por parte dos alunos de uma histórica fictícia, mas com base na realidade, onde estes podem comparar as suas ações com os documentos que as mesmas produziram, e assim terem uma ideia do outro lado da moeda. Uma vez que o trabalho do historiador, em vias de regra, sempre parte do presente, através dos documentos, tentando compreender o passado e não do oposto, onde as pessoas de um *presente que já passou* estão vivendo uma situação e podem perceber o resultado dos documentos que criaram com a produção de um conhecimento futuro sobre aquela época.

Ainda dentro da questão de erro e ilusão, a narração interativa permite ao professor uma nova dimensão avaliativa diagnóstica de seus alunos. Em uma avaliação formal as perguntas podem lhe gerar uma lista de palavras e conceitos, que, por mais elaborados que estes possam se apresentar, jamais poderão ter uma dimensão prática. Enquanto a reação dos alunos a uma simulação imaginada através da narração interativa, permite ao professor ver a utilização “prática” daqueles conceitos. Por exemplo, retornar à Portugal sem um relato da religião dos indígenas (por causa da importância da religião na época) ou sem um relato das riquezas e metais preciosos que poderiam se encontrar nesta terra (por causa do mercantilismo e metalismo) poderia ser completamente inadequado. Entretanto, uma vez que não seja uma avaliação

formal, o resultado da não utilização prática de um conceito não será em forma de nota, mas sim em forma de um discurso irado do rei (representado pelo professor) pelo fato dos navegadores não terem trazido as informações que ele necessitava.

Ainda seguindo pelos pressupostos de Morrin, temos os princípios da pertinência do conhecimento. Basicamente a ideia de que o conhecimento deve ser aplicado à prática, levar em conta o microuniverso x macrouniverso e a complexidade do mesmo. Certamente que a disciplina de história, na medida em que permite pensar a sociedade à nossa volta, a compreender e pensar em intervenções tem plena capacidade de cumprir cada um destes pressupostos. Entretanto alguns conceitos específicos podem levar alguns anos de maturação até que os mesmos possam ser aplicados de fato na vida do aluno, como a questão da cidadania participativa e reflexão crítica da sociedade para que se gere ações comunitárias.

A narração interativa, entretanto, permite, ainda que de forma simulada, que o aluno intervenha em um mundo imaginário, assim dando a oportunidade de aplicações práticas de conhecimentos que até então só seriam possíveis em idades mais avançadas. Ao mesmo tempo que permite a experiência pessoal de vivência de uma época histórica. É muito comum, no campo da história, que modelos econômicos, sociais e políticos pouco a pouco substituam a narração pessoal, em uma tentativa sensata de demonstrar que a história não está apenas nas mãos de poucas pessoas que decidiram o destino de toda a humanidade. Apesar de tal pensamento ser acertado no que diz respeito à formação democrática de cidadãos, ela pode dificultar a ação dentro dos microuniversos, uma vez que, especialmente em épocas mais antigas, é difícil se estabelecer uma história da vida cotidiana não generalista. Utilizando-se da narração interativa o professor permite ao aluno vivenciar o papel de um personagem específico, trabalhando a questão da microhistória, ao mesmo tempo que a reflexão da mesma permita uma visão mais macro e o estabelecimento de modelos.

O terceiro pressuposto de Morrin é o ensino da Natureza Humana, em suas diversas facetas e aspectos, permitindo aos alunos refletirem sobre sua própria existência, individual e coletiva. De certa forma, este item, aliando-se à questão prática do item anterior pode ser ligado ao que Zabala chama de

conteúdo atitudinal. De modo que a aplicabilidade das técnicas de narração interativa para atingir ambos os objetivos possa ser trabalhada em conjunto aqui.

Ao colocar o aluno em uma situação simulada através da narração o professor pode o colocar em situações de conflitos morais, onde este pode não somente argumentar a favor de uma decisão, mas ver as possíveis consequências da mesma. Na atividade chamada Cecília Sumiu (AZEVEDO, 2007) os alunos interpretam personagens que foram contratados para investigar o desaparecimento de Cecília, filha de um Senhor de Engenho. No decorrer da aventura os alunos descobrem que na verdade ela não sumiu, pelo contrário, ela auxiliou a fuga de alguns escravos e agora encontra-se junto aos mesmos em um quilombo, por vontade própria. No momento em que essa descoberta é feita, o feitor acompanhado por alguns capitães do mato descobrem o quilombo e o paradeiro de Cecília. Cabe então aos alunos decidirem as ações de seus personagens, que podem ir desde a tentativa de intermediar a situação evitando uma disputa, apoiar a invasão do quilombo, lutar para defender os fugitivos, entre outras. Ao debaterem entre si a respeito de uma situação na qual já estão imersos durante pelo menos 40 minutos de narração, uma série de aspectos morais e éticos são levantados. De forma muito semelhante ao que na vida adulta eles passarão em diversas situações seja na vida profissional, como pessoal. Ter a oportunidade de vivenciar essas situações na prática e sentir as possíveis consequências das mesmas permite o aprofundamento da questão do conhecimento da natureza humana, tanto quando o desenvolvimento de atitude crítica ou solidária perante um acontecimento.

O quinto item levantado por Morrin é a convivência com as incertezas e o posicionamento diante da mesma. O ensino tradicional de história, por vezes, não dá espaço para incertezas, uma vez que se trate do estudo do passado. Ainda que algum conhecimento específico como por exemplo, as técnicas que os egípcios utilizaram para erguer seus monumentos, ainda pode permanecer incerta, isso não caracteriza, em si, uma incerteza na vida dos alunos. Morrin, em sua obra utiliza-se exatamente da história para explicar sua ideia do incerto. Segundo ele cita, quem seria capaz de imaginar no início da guerra mundial em 1914, que ela se estenderia por quatro anos ou que ela veria uma revolução

socialista ocorrer na Rússia? Ou quem poderia imaginar que os termos que ditaram o fim da 1ª Guerra Mundial auxiliariam o surgimento de uma segunda? Uma vez que os alunos, ao olharem o passado, tomam a postura de um observador que já vê o resultado das ações, dificilmente poderá vivenciar as incertezas que as pessoas em sua época tiveram.

Em um levantamento realizado com 100 alunos de Ensino Fundamental, do 8º ano, entre os anos de 2005 e 2006, o autor deste artigo perguntou aos alunos a principal dúvida que os mesmos tinham sobre o período napoleônico. A dúvida mais levantada, por cerca de 30% dos alunos, foi o não entendimento do que teria levado Napoleão a querer atacar a Rússia mesmo no inverno, uma vez que ele já deveria saber que isso levaria a um fracasso praticamente certo. É comum atribuímos a personagens históricos o conhecimento e valores da atualidade, dificultando a compreensão de suas ações.

A técnica de narração interativa, ao colocar o aluno vivenciando um personagem histórico, permite que ele, antes de conhecer as consequências de suas ações, possa ter de tomar decisões baseados no conhecimento da época. Após aplicar a atividade que na qual os alunos interpretavam auxiliares de Napoleão, praticamente todos aconselhavam o mesmo a invadir rapidamente a Rússia para aumentar seu poder. Desta forma demonstrando que havia uma lógica por trás das ações do líder francês. Independente da questão específica de Napoleão, percebemos que a narração interativa, ao colocar o aluno no papel de um personagem imerso em determinada situação ou época histórica, permite que ele veja como incerteza algo que já é considerado passado para nós, vivenciando momentos de decisões e reinterpretações da situação à sua volta, auxiliando que este possa aprender a lidar com situações semelhantes quando essas ocorrerem em sua vida.

O sexto item levantado por Morrin é a compreensão do outro. A disciplina de história possui importante papel neste quesito, uma vez que introduz aos alunos uma diversidade de povos, culturas, sistemas de crenças e sociedades, que permitem para a ampliação do universo cultural do aluno, a convivência com o diferente, o respeito e por vezes até mesmo admiração do outro que até então lhe era desconhecido. Apesar de haver uma série de elementos desta disciplina que permitam trabalhar com a questão da alteridade, a narração interativa também expanda as possibilidades aqui.

Através da técnica de narração interativa o aluno não somente pode compreender o outro, sua cultura, sua crença, o estudando de fora, mas como pode participar na narração interpretando o outro, tendo, portanto, um personagem imerso em outra cultura. Desta forma temos uma vivência muito mais similar à prática daquela cultura, onde o aluno de certa forma torna-se o outro, vivenciando situações que aquela pessoa ou sociedade vivencia ou vivenciava, assim compartilhando elementos desta nova cultura com a qual agora ele está em contato. A literatura e o cinema já possuíam, de certa forma, essa habilidade, ao permitir que o leitor/espectador possuam uma visão mais profunda dos pensamentos e sentimentos de um determinado personagem, e que possam ver a história sob um ponto de vista particular. A narração interativa, ao introduzir interação e permitir ao aluno tomar suas próprias decisões dentro da história, aprofundam exponencialmente esse poder, uma vez que este não somente verá as ações e justificativas através da explicação do ponto de vista de uma determinada pessoa, como a partir de uma situação inicial criada, o próprio aluno precisará tomar suas próprias decisões e verificar as consequências das mesmas de acordo com o planejamento do professor.

Segundo Morrin, essa alteridade precisaria se desenvolver em dois aspectos, uma mais objetiva e intelectual, e a outra mais subjetiva e emocional. De certa forma, segundo a divisão de Zabala, um passo seria o conhecer o diferente seguindo os princípios conceituais (é possível conhecer todo um sistema de crença de uma sociedade indiana, por exemplo, saber todos os nomes das castas, suas funções, sua origem e suas mazelas) outro nível de conhecimento seria o que traria uma transformação atitudinal no aluno, onde este, além de compreender como objeto de estudo aquela sociedade, aprenderia a respeitar a mesma, tomando uma postura de igual para com a mesma, e não de superioridade. A narração interativa, ao permitir que o aluno vivencie o papel de um personagem de outra cultura, facilita a apreensão desta segunda dimensão, onde há não somente uma compreensão do outro racionalmente, mas um envolvimento emocional ou desenvolvimento do respeito pela mesma.

Por fim, Morrin nos traz a questão da ética humana, estabelecendo a democracia e a cidadania participativa crítica como foco desta ética. O ambiente escolar propicia muitas destas experiências ao aluno e as aulas de

história, muitas vezes, podem ser o foco central das mesmas. Por exemplo na realização de assembleias, criação de agremiações de alunos, ou ainda em itens simples do dia a dia, como a votação dos alunos para um ventilador ficar ou não ligado na sala. Embora a narração interativa não seja um elemento tão inovador neste item, ela permite ao professor trabalhar uma série de questões relacionadas à mesma. No exemplo inicial onde os alunos interpretariam a tripulação das 12 embarcações da expedição de Cabral, por exemplo, temos a discussão dos mesmos para que se tome decisões. Não é possível que cada uma das caravelas tome uma posição diferenciada. Ainda que, historicamente falando, o momento das grandes navegações não seja nem um pouco democrático, a discussão dos alunos que representam cada uma das embarcações pode sê-lo. A argumentação dos mesmos diante de cada uma das possíveis ações na narração e o compartilhamento das consequências conjunto, permite que uma série de discussões surja, sendo estas a base para uma vivência democrática plena.

Abaixo estão transcritos da discussão de alunos referentes à atividade *Cecília Sumiu*, citada anteriormente:

Aluna 1: Os meninos querem ficar do lado do feitor, só se preocupam com o dinheiro, mas nós queremos apoiar a decisão da Cecília, eu acho que ela deve estar apaixonada por algum escravo e adoro história de amor.

Aluna 2: Mas se a questão é dinheiro, ela é a filha dono da fazenda, ela poderia pedir ao pai para fazer o pagamento a eles dizendo que o feitor é que começou a atirar enquanto ela ainda estava com os negros

Aluno 3: Sim, mas para isso vocês precisaria levar ela para a Casa Grande, e o pai nunca mais a deixaria sair de lá.

Aluna 1: É verdade, lembra o que o professor ensinou sobre a forma como as mulheres eram tratadas na época.

Aluno 4: Ela deve ter alguma joia com ela, vamos dizer que se ela der a joia ficamos do lado dela

Aluna 2: Você quer suborno? Até aqui na atividade você é mesquinho, eu hein.

Aluno 3: Sim, mas e se tentarmos convencer o feitor a fingir que não a encontraram.

Aluno 4: Mas e como vocês fariam isso? Eu é que não vou pagar nada para ele.

Aluna 2: Vamos dizer para ela que a única forma de ajudar os escravos é ficando conosco. Então nós ganhamos a recompensa, dividimos com o feitor e o pai nem vai lembrar de capturar os escravos.

Aluno 3: Espera. Tive uma ideia. E se a filha disser que foi capturada por uma outra pessoa e que os escravos lutaram para a libertar? Então podemos convencer o dono da fazenda a deixá-los livres como recompensa por terem salvado a vida da filha dele.

Aluno 4: E ainda ganhamos nossa recompensa.

Aluna 1: Mas aí ela não vai poder morar com os escravos?

Aluna 2: É, mas não se pode ter tudo não é? Queria que acabasse como Romeu e Julieta?

Aluna 1: Tudo bem. Decidimos.

Dentro do hipotético cenário criado pelo professor os alunos precisaram discutir a decisão que iriam tomar e que mudaria o destino de todos os seus personagens, estavam ligados emocionalmente à história, transpondo elementos da mesma para as suas próprias vidas. Ao discutirem percebem que a questão era muito mais de unir ideias e propor novas ações, mediante a contribuição de cada um, do que apenas votar em opções previamente estabelecidas. A discussão posterior destes elementos, mediada pelo professor, pode ser muito mais útil para a compreensão dos alunos do verdadeiro significado de participação democrática, do que simplesmente a eleição de um representante de sala, como vemos ocorrer em muitas escolas. A argumentação com o outro permite a criação de novas ideias e novos cursos de ação, que são decididos no coletivo, ainda que o resultado final não possa agradar por completo a todos, mas houve um consenso.

Apesar das vantagens da utilização do método de narração interativa, a técnica ainda conta com pouco apoio prático na área da educação. A citada ONG LudusCulturalis foi encerrada no final de 2009, não ocorreram novos Simpósio de RPG e educação. Atualmente ainda ocorrem, no Centro Cultural São Paulo, oficinas de RPG Educacional, organizadas pela MegaCorp em parceria com a Gibiteca Henfil.

AZEVEDO, Leandro Villela de. RPG e Educação: A teoria e a prática em oito atividades, Publicação online com apoio da ONG LudusCulturalis, disponível em <http://www.scribd.com/doc/48836808/RPG-Educacao-Leandro-Villela-de-Azevedo-VC> . Acesso em 7 de março de 2011

LIMA, Vanessa Martins de. RolePlaying Game como jogo dramático aplicado à educação, FAMOSP, disponível em <http://www.scribd.com/doc/48951783/RPG-e-teatro-educacao> . Acesso em 7 de março de 2011

MORRIN, Edgar. Seven Complex Lessons in an education for the future. Unesco Publishing, 1999

RODRIGUES, Sônia. Roleplaying Game: e a pedagogia da imaginação no Brasil. Bertrand Brasil, São Paulo, 2004

ZABALA, Antoni. A prática educativa: Como ensinar. Arned. Porto Alegre. 1998

ZANINI, Maria do Carmo (org). Anais do 1º Simpósio de RPG & Educação, Editora Devir, São Paulo, 2002